

**Aporte de la Educación Intercultural Bilingüe en la formación de mujeres de la
parroquia Guangaje, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, país Ecuador**

**Contribution of Bilingual Intercultural Education in the training of women in the
Guangaje parish, Pujilí Canton, Cotopaxi province, Ecuador**

María Olga Ilaquiche Toaquiza

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9909-6725>

Correo electrónico: maria-o.ilaquiche-t@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8201

Resumen

Esta investigación tiene como finalidad contribuir al campo de la educación intercultural bilingüe, con un enfoque en la formación de mujeres indígenas y su impacto en diversos ámbitos de sus comunidades, el estudio se centra específicamente en las mujeres de la parroquia Guangaje y emplea un enfoque metodológico que combina técnicas cualitativas y cuantitativas, con un énfasis en el método inductivo. Para la recolección de datos, se emplearon varios instrumentos, incluyendo la observación directa y entrevistas dirigidas a mujeres graduadas, estos métodos permitieron obtener información detallada y precisa sobre la situación actual y el impacto de la educación intercultural bilingüe en estas comunidades. El análisis teórico, junto con el trabajo de campo, facilitaron la formulación de conclusiones y recomendaciones que reflejaron los hallazgos más significativos de la investigación, entre los resultados más destacados se encontraron que las mujeres de estas comunidades desempeñaron un rol activo en diversas actividades, no solo en labores tradicionales, sino también en el manejo de tecnologías, además, la investigación ha permitido rescatar los valores, costumbres y tradiciones locales, reafirmando así la importancia de una visión intercultural bilingüe en la educación. Finalmente, este estudio subraya la relevancia de la educación intercultural bilingüe en la capacitación y empoderamiento de las mujeres indígenas, destacando su capacidad para equilibrar roles tradicionales y modernos, además, preservando al mismo tiempo el rico patrimonio cultural de sus comunidades.

Palabras claves: Educación, bilingüe, pedagogía, formación, mujeres.

Abstract

This research aims to contribute to bilingual intercultural education, focusing on the training of indigenous women and its impact on various aspects within their communities. The study specifically centers on the women of the Guangaje parish and adopts a methodological approach that combines both qualitative and quantitative techniques, with a priority given to the inductive method.

For data collection, various instruments were employed, including direct observation and interviews with graduated women. These methods allowed for the gathering of detailed and precise information about the current situation and the impact of bilingual intercultural education in these communities.

Theoretical analysis, along with fieldwork, facilitated the formulation of conclusions and recommendations that reflected the most significant findings of the research. Among the most notable results, it was found that the women in these communities played an active role in various activities, not only in traditional tasks but also in technology management. In addition, the research has helped to preserve local values, customs, and traditions, thus reaffirming the importance of a bilingual intercultural vision in education.

Finally, this study highlights the relevance of bilingual intercultural education in the training and empowerment of indigenous women, emphasizing their ability to balance traditional and modern roles while simultaneously preserving the rich cultural heritage of their communities.

Keywords: Education, bilingual, pedagogy, training, women.

Introducción

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la formación de mujeres indígenas en la parroquia Guangaje, dentro de la provincia de Cotopaxi, Ecuador, la EIB se presenta como un enfoque educativo que no solo valora y preserva la diversidad cultural, sino que también fortalece las competencias lingüísticas y académicas de las mujeres, permitiéndoles participar activamente en sus comunidades, además, este estudio se enfoca en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Jatari Unancha de centro Guangaje, explorando cómo la EIB ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, proporcionándoles herramientas para enfrentar las barreras educativas y culturales históricas, a través de este artículo se pretende ofrecer una visión integral sobre cómo la EIB ha incidido en la vida de estas mujeres, fomentando su identidad

cultural y mejorando sus oportunidades educativas, con el fin de proponer recomendaciones para un mayor desarrollo y sostenibilidad de este enfoque educativo en la localidad.

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) ha sido reconocida como un enfoque educativo que promueve la valoración y preservación de la diversidad cultural, además del desarrollo de competencias lingüísticas y académicas en contextos multiculturales. En la parroquia Guangaje y la provincia de Cotopaxi, la implementación de la EIB ha tenido un impacto significativo en la formación de las mujeres, quienes históricamente han enfrentado desafíos en el acceso a la educación y el reconocimiento de sus identidades culturales, sin embargo, la presencia de mujeres en los ámbitos educativos y políticas ha sido históricamente limitada.

La Educación Intercultural Bilingüe, a través de sus estrategias educativas, permite fortalecer el conocimiento de las mujeres de la parroquia Guangaje, capacitándolas para ser partícipes activas en sus comunidades y organizaciones, con el aporte de la educación intercultural bilingüe, las mujeres indígenas de la parroquia de Guangaje están adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias, trazando objetivos para alcanzar sus metas.

Esta investigación se centra en el aporte y la incidencia de la EIB en la Unidad Educativa Jatari Unancha de la parroquia Guangaje, cantón Pujilí. La información recopilada permitió conocer de manera precisa una educación más inclusiva que valora la cultura, los saberes y las habilidades locales, mediante la revisión de los objetivos de la EIB, se intervino en la formación de las mujeres de Guangaje, explorando cómo esta modalidad educativa puede fortalecer los territorios indígenas en Cotopaxi.

Desarrollo

En la parroquia Guangaje y la provincia de Cotopaxi, las mujeres han enfrentado barreras significativas en su acceso a la educación y en el reconocimiento de su identidad cultural, limitando su participación activa en la sociedad, aunque se han realizado esfuerzos para implementar la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), persisten desafíos en cuanto a su impacto en la formación de las mujeres en esta parroquia.

El sistema educativo intercultural bilingüe se enfoca en valorar a las mujeres indígenas y fortalecer los territorios, especialmente en el desarrollo rural de la parroquia de Guangaje, la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Jatari Unancha” es un ejemplo destacado de la EIB en Latinoamérica y Ecuador, sin embargo, es fundamental reconocer las formas organizativas locales y el valor de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas para fortalecer las estrategias de vida de la población femenina indígena y su organización comunitaria.

Es crucial promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible en la localidad, la EIB, al reconocer y valorar la diversidad cultural, puede ser la clave para empoderar a las mujeres, fortaleciendo su identidad y proporcionándoles las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de manera informada y participativa., a través de esta investigación permitirá evaluar y entender el aporte de la EIB en los procesos organizativos de la parroquia durante el periodo 2023-2024, un tiempo crucial en el que ocurrieron importantes procesos organizativos tanto para la parroquia como para la EIB.

Las mujeres indígenas del Ecuador han desempeñado un papel fundamental en la lucha por la educación intercultural bilingüe (EIB), destacándose en organizaciones políticas y educativas, su participación activa ha sido impulsada por el anhelo de preservar su identidad cultural y lengua, enfrentando desafíos persistentes en un contexto histórico de marginación y discriminación.

En el ámbito político y educativo, las mujeres indígenas han emergido como agentes de cambio, desafiando estereotipos y contribuyendo a la formulación de políticas inclusivas, su participación en organizaciones políticas ha sido clave para abogar por la implementación efectiva de la EIB en el Ecuador. Reconociendo la riqueza de la diversidad cultural, estas mujeres han liderado esfuerzos para asegurar que la educación refleje y respete sus tradiciones, idiomas y cosmovisiones.

La participación de las mujeres

Las mujeres indígenas participan en diversos espacios debido a su vinculación con distintas actividades. La participación política de las mujeres indígenas se ha constituido como un elemento central en la consolidación de las democracias contemporáneas. En las últimas tres décadas, el fortalecimiento y promoción de liderazgos de mujeres indígenas ha sido una tarea pendiente para gobiernos, organizaciones y el movimiento indígena, que han incorporado estos procesos en sus agendas, reconociendo el papel estratégico de las mujeres en la ocupación de cargos en diferentes ámbitos.

En Ecuador, las mujeres indígenas han sido parte de la movilización y han estado presentes en los diversos actos de resistencia que sus pueblos han desplegado frente al Estado. Pese a que su intervención no ha sido mínima, sí ha sido invisibilizada y reducida, lo que las ha obligado a conformar nuevas organizaciones y a posicionar sus demandas dentro y fuera de sus comunidades, rescatando la voz de sus pueblos y nacionalidades.

Enseñanza de las Asignaturas y Lengua Indígena

Tanto en las escuelas indígenas como regulares, en su mayoría, los contenidos de los diversos campos formativos son impartidos por maestros regulares en español, y en algunas de las escuelas indígenas, son los maestros interculturales que atienden estos, los maestros interculturales bilingües enseñan los contenidos en español a pesar de ser indígenas. Que debería manejarlo en la lengua indígena del grupo que atiende, por normatividad (Carpio, 2019, 372). las comunidades indígenas han desarrollado métodos milenarios y únicos de conocimiento sobre el uso de los recursos de sus territorios.

Instituciones educativas interculturales bilingües

Los directivos de la carrera de educación intercultural bilingüe definieron como su región de cobertura a las provincias de Sucumbíos, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. Esto fue definido así ya sea por tratarse de zonas de alta incidencia de población indígena o por ser lugares de donde actualmente provienen los estudiantes de la carrera (Illicachi, 2015, 182).

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe busca promover, valorar y recuperar las diferentes culturas y lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, esta delimitación territorial muestra un enfoque práctico y contextualizado en la formación de educadores interculturales bilingües, orientado a atender las necesidades específicas de las comunidades indígenas.

La profesionalización como acción político-comunitaria

Este enfoque considera la profesionalización como un acto político, ya que implica la adhesión a un proyecto colectivo que trasciende el desarrollo individual, la educación en este contexto se ve como un medio para formar ciudadanos comprometidos con objetivos colectivos y transformadores, lo que sugiere una dimensión política inherente en la formación académica.

La educación intercultural bilingüe

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) busca respetar los ritmos de aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos de las personas, consiste en un modelo de educación intercultural donde se enseña simultáneamente en dos idiomas en el contexto de dos culturas distintas. Según (Lutuala 2015, 15) “La educación intercultural bilingüe es para fortalecer y mantener las lenguas vernáculas de los pueblos y nacionalidades indígenas, tiene su relación con Pacha mama ya que es muy importante para el sector indígena la tierra el agua y ayllu. Por eso es necesario que educación vincule a la naturaleza, es para mejoramiento de una vida calidad de los pueblos y nacionalidades indígenas en los distintos ámbitos sociales, culturales económicos y políticos”.

Experiencias Educativas en la Provincia de Cotopaxi

La experiencia educativa en la provincia de Cotopaxi se ha desarrollado durante más de cuatro décadas, educando en las diferentes comunidades indígenas de la provincia con el apoyo de varias instituciones, ONGs y organizaciones indígenas. Estas experiencias educativas han mejorado la vida de las personas, trabajando para sostener el hogar a través de prácticas agrícolas, crianza de animales y actividades comunitarias como la participación de los padres de familia, actores comunitarios, la solidaridad y la minga.

La educación bilingüe ha realizado una educación en prácticas y mejorar la que nosotros producimos como en agricultura en cultivos, y crianza de animales, practicas comunitarias como participación de los padres de familias, con los actores comunitarios, la solidaridad, la minga (Lutuala Manuel 2015, 24).

La EIB surge en América Latina en la década de los sesenta del siglo pasado, como respuesta educativa desde los estados nacionales a las demandas de los pueblos indígenas respecto de una educación con pertinencia social y cultural, que incorpore sus saberes y conocimientos educativos propios a la institución escolar (Areas, 2019, 5).

Políticas de la EIB para el fortalecimiento de la educación

Con el apoyo a la construcción del Estado plurinacional con una sociedad intercultural, es fundamental fortalecer la identidad cultural, las lenguas y la organización de los pueblos y las nacionalidades así contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de vida de las nacionalidades y pueblos del país.

Según el autor (Lutuala 2015, 29). Acota “Las políticas de la Educación Intercultural Bilingüe, para un fortalecimiento de la educación en las comunidades indígenas del país, es promover la igualdad, la pertenencia y relevancia entre las distintas cultura y lengua.

Currículum intercultural y metodología

Un currículum intercultural no se puede reducir únicamente a los contenidos, sino que también debe considerar la metodología. Entender el currículum desde una perspectiva socio-histórica nos obliga a comprender que la metodología, por sí sola, no transforma el currículum ni la organización escolar, no se puede entender la metodología sin los contenidos que la sostienen. Es cierto que existen ciertas formas de hacer a priori más inclusivas que otras, pero es precisamente vaciarla de contenido lo que favorece la permanencia de ciertos contenidos y sus planificaciones educativas históricamente asentadas en las aulas y que, a la postre, perpetúan el currículum como hecho (Louzao & Verdeja, 2020, 438).

Autores cómo: Louzao y Verdeja afirman que el planteamiento sobre la importancia de considerar tanto los contenidos como la metodología en un currículum intercultural es fundamental para garantizar una educación que refleje la diversidad y promueva la equidad. Es necesario reconocer que la metodología educativa debe estar intrínsecamente ligada a los contenidos que se enseñan, ya que la forma en que se transmiten y se aprenden esos contenidos puede influir en la efectividad de la educación intercultural.

La educación fue con la participación de sus organizaciones miembros, preparando las propuestas educativas para el Gobierno Nacional, lo que dio como resultado la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), en noviembre de 1988. Según el autor Lutuala, manifiesta que la Educación Intercultural Bilingüe en el surge en 1940 liderada por una mujer analfabeta, empleada doméstica, junto con el apoyo de la Lucia de Torre, mujer quiteña partido comunista. la educación bilingüe hace su experiencia con la escuelas indígenas de Cayambe, en 1964 surge las escuelas radiofónicas popular del Ecuador, en Riobamba con indígenas de provincia de Chimborazo, sistema radiofónica shuar en la amazonia, el sistemas de escuelas indígenas de Cotopaxi SEIC desde 1974, son las experiencias que han servido para convencer al gobierno de Rodrigo Borja, para que crea el ministerio de educación donde se logró crear la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DNEIB y las Dirección Provinciales (Lutuala Manuel 2015, 30).

Según el INEC (2010), la parroquia Guangaje se clasifica de la siguiente manera: Indígenas 7969 personas equivalente al 99,29%; mientras que, entre mestizos, mulatos, montubios, blancos, y otros suman 57 personas que representa el 0,71% de la población total de la parroquia, por lo tanto, esta parroquia se identifica netamente como indígena correspondiente a la Nacionalidad Kichwa del Pueblo Panzaleo (Vega 2020, 11).

Empoderamiento a través de la organización de las mujeres

Tomar el control la parte social y administrativa en donde tengan mayor control de trabajar en beneficios sociales tejiendo vínculos con las entidades públicas y privadas para solventar cualquier necesidad. Según el autor (Pilaguano 2018, 24). “El concepto de empoderamiento tiene su origen en las experiencias de los movimientos sociales de América Latina en su búsqueda por realizar transformaciones sociales, y se ha construido desde la práctica política hasta alcanzar categoría teórica y carta de ciudadanía en los debates y programas referidos al tema del desarrollo”.

Según Inuca (2021). La CONAIE ha sido la propulsora de la reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, mediante el trabajo organizativo territorial autónomo ha logrado la institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe dentro del

sistema nacional educativo, siendo éste un gran logro para los pueblos indígenas, pues con ello se reconoció el derecho a tener una educación en su idioma ancestral y apegado a su cosmovisión de vida.

El aporte del modelo Educativo Intercultural Bilingüe estructurado por el SEIC ha incidido de manera determinante en formación de las mujeres de la parroquia Guangaje que ha venido sucediendo desde la década de los Setenta en la parroquia Guangaje, de manera particular desde la década del Dos mil se han hecho visibles variadas formas de producción económica y de organización social.

Según el autor (Días 2015, 14) “Los aportes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Jatari Unancha, hacia las comunidades, la presencia de esta experiencia educativa ha tenido aportes muy significativos, en principio el fortalecimiento de las organizaciones de las comunidades y el apoyo constante en la lucha por sus derechos y por consecuente la dignidad de la población indígena”.

En la parroquia Guangaje se registra un incremento progresivo importante de participación de las mujeres en el sistema educativo, según datos registrados por el SEIC, en la unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe Jatari Unancha presente en esta parroquia, en el año 1989 el porcentaje de participación de mujeres era de 29.5 %, para el año 2005 el porcentaje se eleva al 41.5% y en el año 2014 el porcentaje es del 53%. Este alto porcentaje de participación y acceso de las mujeres al sistema educativo evidentemente, favorecen a que la construcción política comunitaria de manera progresiva tienda a ser más democrática incluyente y participativa.

Metodología de la investigación

Esta investigación se fundamenta en una metodología mixta la misma que es apropiada, ya que combina enfoques cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa de la situación sobre el aporte de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la formación de las mujeres de la parroquia Guangaje y la provincia de Cotopaxi.

Esta investigación es de tipo descriptiva no experimental, donde se utiliza un enfoque mixto ya que permite combinar elementos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión más integral, los datos cuantitativos nos proporcionan información sobre tendencias generales, mientras que los cualitativos nos revelan percepciones, experiencias y contextos específicos.

La población como objeto de estudio de esta investigación son cincuenta (50) mujeres graduadas en la educación intercultural bilingüe de la parroquia de Guangaje, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, la muestra es seleccionada mediante muestreo aleatorio o estratificado

asegurando su representatividad, enfocado especialmente en las mujeres entre 23 a 45 años de edad.

Además, se utilizó el método cualitativo a través de técnicas participativas, donde se ha aplicado la entrevistas semiestructuradas, la misma que permite obtener información detallada sobre las experiencias, percepciones y opiniones de las mujeres respecto a la educación intercultural bilingüe, además de las encuestas con la cual se ha obtenido datos cuantitativos sobre la participación, logros educativos y percepciones generales y por último también se ha hecho la revisión documental a los documentos oficiales, informes y políticas relacionadas con la educación intercultural bilingüe en la provincia de Cotopaxi.

La entrevista

Durante la investigación en parroquia Guangaje se realizaron cincuenta entrevistas individuales y grupales a las mujeres graduadas de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Jatari Unancha”

Las entrevistas tuvieron una duración de 25 a 40 minutos, anteriormente se contactó con las mujeres que residen en la parroquia Guangaje y se organizaron a reunirse con ellos, durante las cuales se presentó el tema de la investigación, mediante una larga conversación con las mujeres permitió expresar de la formación académica y su aporte en las comunidades, además con las opiniones vertidas por las participantes se ha receptado la información correcta sobre el tema de la investigación.

Para obtener la investigación se ha seleccionado a los participantes, especialmente a las mujeres graduadas de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Jatari Unancha” garantizando la representatividad, posteriormente se ha aplicado los instrumentos para realizar entrevistas y recopilar documentos relevantes y finalmente se ha procedido al registro y análisis de datos para obtener los resultados.

Mediante la investigación se buscó indagar sobre el aporte de la educación intercultural bilingüe en la formación de las mujeres indígenas de parroquia Guangaje a los distintos aspectos de sus experiencias de la vida y la formación académica. Por esto se utilizó la metodología cualitativa apoyada en técnicas empíricas de recolección de datos y el despliegue de prácticas interpretativas.

Los datos cuantitativos recopilados a través de entrevistas revelan una participación significativa de las mujeres de la parroquia Guangaje en programas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Se observa que un 85% de las mujeres entrevistadas han recibido algún nivel de

educación bajo este enfoque, este dato sugiere una amplia adopción de la Educación Intercultural Bilingüe en la provincia, lo cual es esencial para comprender su impacto en la formación de las mujeres.

El análisis de los logros académicos indica que un 85% de las mujeres que han sido educadas bajo el sistema de Educación Intercultural Bilingüe han completado al menos la educación secundaria, esto sugiere un avance significativo en comparación con períodos anteriores, donde el acceso a la educación podría haber sido limitado, estos resultados cuantitativos apuntan a un correlato positivo entre la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe y los niveles de educación alcanzados por las mujeres en la parroquia.

Se observa un fuerte sentido de empoderamiento entre las mujeres educadas bajo la Educación Intercultural Bilingüe, con un 85% participando activamente en actividades comunitarias y organizaciones locales. La combinación de datos cuantitativos y cualitativos resalta la complejidad de la contribución de la Educación Intercultural Bilingüe en la formación de mujeres en Guangaje y Provincia de Cotopaxi, mientras los números indican un acceso y logros educativos notables, las voces de las mujeres revelan el profundo impacto en sus vidas, destacando la conexión con la cultura, el empoderamiento y los desafíos que aún persisten.

Resultados

Entre los resultados más importantes de la investigación se destaca que actualmente las mujeres indígenas son participativas en diferentes ámbitos, sin embargo, en dicha parroquia, se encuentran distantes de sus comunidades, y en relación con la vida comunitaria, se han perdido valores, costumbres y tradiciones, la visión intercultural bilingüe está presente como una guía para el buen camino, en este sentido, las mujeres indígenas rescatan los principios y valores ancestrales, ya que es muy importante reivindicar estos para la futura generación.

En esta investigación, el 85% de las mujeres indígenas de la parroquia han estado participando en las organizaciones y hoy en día, muchas de ellas ocupan cargos de autoridad en diferentes dignidades, la participación política de las mujeres indígenas se ha constituido como un elemento central en la consolidación de sus comunidades, el fortalecimiento y promoción de liderazgos femeninos indígenas ha sido una de las tareas pendientes de los gobiernos locales, organizaciones y el movimiento indígena.

Además, reveló que la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe en la parroquia Guangaje ha tenido un impacto significativo en la formación de las mujeres indígenas, un resultado clave es el fortalecimiento de la identidad cultural de las mujeres, quienes han

logrado adquirir conocimientos y habilidades que les permiten participar activamente en la vida comunitaria, estas mujeres no solo han avanzado en sus estudios, sino que también han sido capaces de manejar nuevas tecnologías, lo que demuestra una integración efectiva de los conocimientos tradicionales con las competencias modernas, este proceso ha facilitado que las mujeres se conviertan en líderes dentro de sus comunidades, contribuyendo a la preservación de su patrimonio cultural al mismo tiempo que asumen roles que antes les eran inaccesibles debido a las barreras educativas y sociales.

Otro resultado relevante es la capacidad de la EIB para promover la igualdad de género en las comunidades indígenas de Guangaje, a través de su participación en programas educativos, las mujeres han logrado equilibrar sus roles tradicionales con nuevas oportunidades, desafiando las normas de género establecidas y promoviendo un cambio en la percepción comunitaria sobre el papel de la mujer, este avance no solo mejora la autoestima y las perspectivas de vida de las mujeres, sino que también tiene un efecto multiplicador en sus familias y en la comunidad en general, la investigación destaca que, aunque se han logrado avances significativos, es necesario continuar con el apoyo y fortalecimiento de la EIB para asegurar que estas oportunidades educativas sigan disponibles y accesibles para futuras generaciones de mujeres en la parroquia Guangaje

Conclusiones

El aporte de la Educación Intercultural Bilingüe en la formación de mujeres de la parroquia Guangaje es considerable, la EIB ha sido un factor clave en la transformación educativa y social de estas mujeres, permitiéndoles no solo preservar su cultura e identidad, sino también acceder a nuevas oportunidades de desarrollo personal y comunitario, este enfoque educativo ha logrado empoderar a las mujeres, dándoles las herramientas necesarias para asumir roles de liderazgo y participar activamente en la vida de sus comunidades, lo que responde claramente al objetivo planteado.

La EIB ofrece un enfoque educativo inclusivo que respeta y valora las particularidades culturales de las comunidades indígenas, al mismo tiempo que les proporciona las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos contemporáneos, el fortalecimiento de la identidad cultural, la promoción de la igualdad de género, y la mejora de las oportunidades educativas son algunos de los logros más destacados, estos aportes no solo benefician a las mujeres individualmente, sino que también tienen un impacto positivo en sus familias y comunidades, contribuyendo al desarrollo sostenible de la localidad.

La implementación efectiva de la Educación Intercultural Bilingüe ha contribuido a fortalecer la identidad cultural de las mujeres en la parroquia, promoviendo valores culturales y

liderazgo, el empoderamiento logrado a través de la Educación Intercultural Bilingüe destaca la importancia de continuar y fortalecer estas prácticas educativas para avanzar hacia una sociedad más equitativa y diversa.

La Educación Intercultural Bilingüe, ha tenido un impacto positivo en la formación de mujeres en la parroquia Guangaje y la provincia de Cotopaxi, fortaleciendo su identidad cultural y proporcionándoles herramientas para participar activamente en la vida comunitaria. Sin embargo, es evidente la necesidad de abordar desafíos continuos para garantizar un acceso equitativo y oportunidades educativas más allá de la educación básica. Este análisis destaca la importancia de seguir apoyando y mejorando la implementación de la EIB para lograr un impacto sostenible en la formación de las mujeres en esta parroquia.

Referencias

- Areas Katerin & Quintriqueo. (2019). Educación Intercultural Bilingüe en la Araucanía: principales limitaciones epistemológicas, *Educ. Pesqui*, São Paulo, v. 45, e192645. Ecuador.
- Arroyo, María. (2013). La Educación Intercultural: un camino hacia la inclusión educativa, *Revista de Educación Inclusiva*, ISSN 1889-4208, Vol. 6 (2). Ecuador.
- Carpio, Rosa. (2019). La Educación Intercultural Bilingüe en México, *Conference Proceedings UTMACH V.3 Núm.1*, ISSN: 2588-056X. México.
- Dias Cunuhay & Latacunga Pastuña, J. (2015). *Expectativas profesionales y labores de jóvenes indígenas de Cotopaxi: Estudios de caso en los colegios intercultural bilingue "Jatari Unancha" centro Pujilí Instituto Tecnológico Superior Particular "Don Bosco" extensión Zumbahua*. Quito.
- Espinoza Eudaldo, Ley Nelly. (2020). Educación intercultural en el Ecuador: Una revisión sistemática. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI (Número especial 2), 275-28. Ecuador.
- Inuca Chicaiza, J. T. (2021). Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador y su aporte al desarrollo humano de los pueblos indígenas, período 2009-2020.,. *Universidad Flacso Argentina*, 19.
- Illicachi Guzñay, Juan. (2015). La educación intercultural bilingüe como proyecto

epistémico de los movimientos indígenas en el Ecuador. Sophia, colección de Filosofía de la Educación, 18 (1), pp. 211-229.

Limón Mendoza Erika y Hernández Limonchi María del Pilar. (2023). La educación bilingüe e intercultural en un pueblo totonaco, volumen LIII NÚMERO 3 ISSN VERSIÓN EN LÍNEA: 2448-878X PÁGINAS 157–182. México.

López y Küper, L. W. (1999). La educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y perspectivas. *Organización de Estados Iberoamericanos*, 46.

Lutuala Toaquiza , M. S. (2015). *El nuevo modelo de gestión educativa y su incidencia en el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en la provincia de Cotopaxi. Estudio de caso en la escuela Monseñor Leónidas Proaño de la Comuna Guangaje*. Quito.

Ordóñez Quevedo, O. F. (2015). *La influencia del modelo de educación intercultural bilingüe del SEEIC en los procesos de transformación territorial en la comunidad indígena de Guayama San Pedro en la provincia de Cotopaxi*. Quito.

Pila Semblantes, V. (2013). *Influencia del Sistema Educativo Intercultural Cotopaxi en las mujeres indígenas líderes de la cordillera Occidental de Cotopaxi en los periodos de 1988 hasta el año 2010*. Quito.

Pilaguano Patango, G. (2018). *El papel de la educación intercultural bilingüe desde el Estado y el SEEIC en los procesos organizativos de la Comunidad de Guayama San Pedro de Quilotoa entre 1973 y 2015*. Quito.

Prado Lopez, Hugo Ricardo; Mendez-Ilizarbe, Gliria Susana; Quispe Cutipa, Walter Arturo; Huaman Almiron, Abraham Ermitanio. (2021) Educación intercultural desde la perspectiva teórica, revista Venezolana de Gerencia, Año 26 No. Especial 6, pp. 390-409. Perú.

Quevedo Zapata, O. G. (2016). *Los factores asociados y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de la unidad educativa intercultural bilingüe Jatari Unancha, centro Guangaje, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi*. Ambato.

Sáez, Rafael. (2004). La educación intercultural, revista de Educación, 339 pp. 859-881.

Suárez María, Francos Maldonado M. Concepción, Muñiz María. (2020). Educación intercultural: algunas reflexiones y orientaciones para una práctica pedagógica en una escuela democrática y plural, *Estudios Pedagógicos XLVI*, N° 1: 431-450. España.

Vargas, Susana. (2023). “Es importante que una comunidad tenga a sus profesionistas”. Profesionalización y subjetividades políticas entre estudiantes del ISIA y la Unixhidza, volumen LIII N° 3 ISSN VERSIÓN EN LÍNEA: 2448-878X. páginas, 613–642. México.

Vega Ilaquiche, J. M. (2020). *El cierre de las escuelas comunitarias y su incidencia en el proceso educativo, Análisis de caso en las comunidades de la parroquia Guangaje, cantón Pujilí*. Quito.

Vernimmen, Guadalupe. (2019). Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador: Una revisión conceptual, Vol. 14, No. 2, 162-171 <https://doi.org/10.17163/alt.v14n2.2019.01>. Ecuador.